

TRABAJO ARBITRADO

[Cierre de edición: 01 de agosto, 2019]

Sección: Artículos de Revisión: Reflexividades Polyphónicas

<http://revista.celei.cl/index.php/PREI/index>

polyphonia@celei.cl

Vol. 3, Núm. 2, Agosto-Diciembre 2019, págs.187-198

ISSN: 0719-7438

ORIGINAL

Polyphônia. Revista de Educación Inclusiva
Publicación científica del Centro de Estudios
Latinoamericanos de Educación Inclusiva de Chile

Fecha de envío: 28 de noviembre, 2017

Fecha primera revisión: 17 de diciembre, 2017

Fecha segunda revisión: 20 de enero, 2018

Fecha tercera revisión: 03 de marzo, 2018

Fecha de aceptación: 04 de abril, 2018

Publicada: 15 de agosto, 2019

Educação inclusiva: respeito às diferenças e exercício da cidadania em Instituição de Educação Terciária

Marilene Calderaro Munguba

Universidade de Fortaleza–UNIFOR, Brasil.

Doutora em Ciências da Saúde, pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte–UFRN, Brasil.

E-mail: marilenemunguba@unifor.br

 <https://Orcid.org/0000-0002-3663-9282>

Terezinha Teixeira Joca

Universidade de Fortaleza–UNIFOR, Brasil.

Doutora em Psicologia Social, pela Universidade Autónoma de
Lisboa–UAL, Portugal.

E-mail: terezinhajoca@unifor.br

 <https://Orcid.org/0000-0002-3540-9450>

Resumo

A invisibilidade das pessoas com deficiência é histórica. A área da Educação tem discutido formas de “incluir” essas pessoas, o que nos leva a analisar a práxis no cotidiano educacional a partir deste ensaio acadêmico. Pois, inserir geograficamente no contexto do ensino regular não é sinônimo de incluir. Uma vez que a proposta de inclusão existe, mas

não vem sendo realizada de forma exitosa, a necessidade de considerar as diferenças e acessibilidade curricular é determinante em todos os níveis educacionais. Na Educação Terciária, devido ao público se constituir por jovens e adultos, identifica-se a possibilidade de promoção do empoderamento dos alunos com diferenças e deficiências, com ênfase em oportunizar a discussão desse estudante com seus professores, mediada por um profissional com expertise em educação inclusiva, de estratégias adequadas para otimizar a acessibilidade curricular. Ressalta-se a urgência de tornar os estudantes com deficiência atores de sua própria visibilidade e história.

Palavras-chave: *inclusão; diferença; deficiência; educação terciária.*

Educación inclusiva: respeto a las diferencias y ejercicio de la ciudadanía en Institución de Educación Terciaria

Resumen

La invisibilidad de las personas con discapacidad es histórica. El área de la Educación ha discutido formas de "incluir" a esas personas, lo que nos lleva a analizar la praxis en el cotidiano educativo a partir de este ensayo académico. Pues, insertar geográficamente en el contexto de la enseñanza regular no es sinónimo de incluir. Una vez que la propuesta de inclusión existe, pero no viene siendo realizada de forma exitosa, la necesidad de considerar las diferencias y accesibilidad curricular es determinante en todos los niveles educativos. En la Educación Terciaria, debido al público se constituye por jóvenes y adultos, se identifica la posibilidad de promoción del empoderamiento de los alumnos con diferencias y deficiencias, con énfasis en oportunizar la discusión de ese estudiante con sus profesores, mediada por un profesional con experiencia en educación inclusiva, de estrategias adecuadas para optimizar la accesibilidad curricular. Se resalta la urgencia de hacer a los estudiantes con discapacidad actores de su propia visibilidad e historia.

Palabras clave: *inclusión; diferencia; deficiencia; Educación Terciaria.*

Introdução

A inclusão das pessoas com deficiência nos contextos educacionais apresentou-se como um grande desafio para as escolas a partir do acordo entre os países, onde com essa proposta as crianças deveriam ser inseridas na escola regular. Passadas duas décadas que o paradigma da inclusão tornou-se o norte das instituições educacionais, muito se tem feito, mas há muitas lacunas na práxis desenvolvida. Haja vista, que a proposta de educação para todos como um direito do brasileiro, encontra-se na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, entretanto, custou-se muito para se garantir esse direito e, muitas vezes, o aceite da pessoa com deficiência ocorre de uma forma tão sem preparo que se torna mais uma exclusão ou até mesmo uma inclusão marginal. Isso porque a proposta de educação inclusiva, não se restringe a essa garantia, ela se propõe a uma mudança de paradigma e ação nas instituições educacionais e sociais. Ao que Ocampo (2016) assegura que:

[...] No sólo basta con asegurar el derecho a la educación a todos los colectivos de ciudadanos, en sus diversas modalidades, ciclos, niveles y tramos educativos. Es imperioso iniciar el aseguramiento de todos los derechos ciudadanos para que la educación actúe como palanca de movilidad social efectiva (p. 109).

Freire (2011) ressalta que a construção da cidadania passa pela educação democrática e popular porque palavra humaniza. Nesta perspectiva, na busca pela efetivação de uma educação que contemple todas as pessoas brasileiras, foi promulgada a Lei Brasileira de Inclusão N° 13.146, de 6 de julho de 2015. Em seu Capítulo IV - Do Direito à Educação, reza:

[...] II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena; III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia; IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas; [...] (Lei n°13.146).

Este se constitui um instrumento para a garantia do acesso e permanência das pessoas com deficiência nos diversos níveis educacionais, o que favorece a redução no nível de invisibilidade historicamente imposta as pessoas com deficiência. Existe, portanto, uma dívida social significativa em relação à participação social dessa população, que a Lei citada se propõe a minimizar, garantindo o seu acesso e permanência nos espaços sociais, inclusive os educacionais.

No entanto, há uma forte influência da área jurídica a fim de garantir a inserção dessas pessoas na escola, como também, o Ministério da Educação Brasileira estabelece normas e critérios básicos para o exercício da inclusão, mas, mesmo assim, há pouco preparo das instituições para estabelecer as estratégias e exercer um processo de inclusão assertiva. Contudo, *“o Ensino Escolar Comum e o despreparo dos professores, por sua vez, não podem continuar sendo justificativa dos que querem escapar da inclusão escolar, pelos mais diferentes motivos”* (Mantoan, 2006, p. 64). Fato que se torna mais perceptível na educação terciária.

Inicialmente, a educação inclusiva esteve muito focada na educação básica, mas à medida que as pessoas com deficiência galgavam anos escolares a nível secundário e, até ao terciário, também, houve mudança nas políticas de acesso ao ensino e um aumento significativo no número de Instituições de Ensino Superior (IES) por todo Brasil, o que levou a um aumento da inserção de pessoas com deficiência na educação terciária, confirmado pelos dados do censo brasileiro realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), *“a quantidade de matrículas de pessoas com deficiência na educação superior aumentou 933,6% entre 2000 e 2010”* (Portal Brasil, 2012, p.s/r).

Esse acréscimo de inserção ao ensino superior não significa permanência, pois se não houver o comprometimento e o desenvolvimento de estratégias, por parte das IES e de seus educadores, que possibilite a participação do aluno de forma equânime surge a

evasão e o descontentamento, isso porque a aceitação e o respeito às diferenças não surge de forma natural no dia a dia da comunidade acadêmica. Apesar disso, vale salientar que,

[...] O acesso dos alunos com deficiência na Educação Superior não depende diretamente do querer ou não querer do professor. Mas, uma vez inserido em uma instituição de ensino, o desempenho educacional desse aluno, bem como seu comportamento diante do processo ensino-aprendizagem, podem depender de como será recebido em sala de aula por seus colegas e professores (Chahini, 2014, p. 66).

Por outro lado, a forma de aceitar esse aluno, não pode ser apenas para acatar os meios legais, pois, como assinala Ferrari e Sekkel (2007, p. 642), “*o preconceito é um assunto imprescindível de ser considerado ao abordar o tema da educação inclusiva. As políticas, informações e orientações não são suficientes para a mudança de atitude dos educadores e dos alunos frente às minorias, seus alvos potenciais*”. E se não há uma inclusão real com adaptações curriculares e quebra de barreiras arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais, não será possível falar de inclusão pois, assim, seus atores tornam-se invisíveis.

Dialogando com os autores sobre inclusão e cidadania

A proposta de educação inclusiva é a forma mais democrática de se pensar a Educação e de se desenvolver, nos contextos educacionais, o respeito aos direitos humanos e o exercício da cidadania. Desse modo,

[...] Comprender la educación inclusiva como un movimiento de reforma es un tema crucial. Así también lo son, las concepciones que la sitúan como la capacidad de consolidar un conjunto de transformaciones significativas y relevantes en todos los campos del desarrollo social y educativo (Ocampo, 2016, p. 111).

Para tanto, apenas a releitura de posições e intenções inclusivas, não garantem a sua efetividade. Pletsch, De Souza e Orleans (2017), e Santos (2013) concordam que no Brasil se identifica a demanda do estabelecimento da dialogicidade envolvendo a realidade social e as ações empreendidas no âmbito das universidades; associada a uma política de permanência, não apenas de acesso, para que alunos com deficiência atinjam a garantia de acesso pedagógico, tanto ao conhecimento como curricular. Young (2014) alerta que

[...] Uma das razões pelas quais os currículos existentes continuam a manter o acesso para alguns e a excluir outros é que não investigamos em que medida os processos de seleção, sequenciamento e progressão são limitados, de um lado, pela estrutura do conhecimento e, de outro, pela estrutura dos interesses sociais mais amplos (p.201).

Ocampo (2016) amplia a discussão e abrange a educação latino americana, para assim revelar que a resistência não é algo exclusivo do Brasil, quando afirma que:

[...] Se observa un campo de reformulación dialéctico que oscila entre la resistencia y la seudoinnovación del modelo imperante. El carácter de descentramiento al que atendemos es un síntoma muy auspicioso para comprender hacia dónde debemos mirar ante la crisis que afecta al pensamiento y los marcos institucionales establecidos (p.110).

Faz-se necessário, portanto, refletir sobre a serviço de quem estão agindo os envolvidos na inclusão educacional. Quando a preocupação central se volta para o mercado, o ingresso de pessoas com deficiência é, no mínimo, indesejado e não incentivado. As contribuições em termos de produção equivalente aos “sem deficiência” não se equiparam. Acredita-se que as leis de afirmação mediante as cotas, tanto na Educação Terciária como no mercado de trabalho, se prestem a uma proposta de correção histórica. Então, como promover a equidade no acesso e permanência dessas pessoas à universidade?

[...] la formación de una conciencia crítica para la Educación Inclusiva, implica aprender a reconocer cómo la formación de los maestros, la conformación de las prácticas de escolarización y los ámbitos de interés de los investigadores, son permeados, socializados y condicionados por la racionalidad capitalista supremacista y las nuevas prácticas del colonialismo. La ruptura de estas tensiones no sólo debe ser de tipo teórica, reflexiva y discursiva, sino que lo más importante, en términos metodológicos, esto es, avanzar en la construcción formatos heterológicos de investigación. (Ocampo, 2017, p. 27).

No Brasil, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, órgão do Ministério da Educação, em 2016, apresentou o Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a distância, mantendo o esclarecimento sobre os tipos de acessibilidade, apresentadas no Quadro 1 (Inep, 2016:57).

Acessibilidade arquitetônica	Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida (art. 8º, Decreto nº 5.296/04, Lei 10.098/00).
Acessibilidade atitudinal	Refere-se à percepção do outro, sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. Todos os demais tipos de acessibilidade estão relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa que impulsiona a remoção de barreiras
Acessibilidade pedagógica	Ausência de barreiras nas metodologias e técnicas de estudo. Está relacionada diretamente à concepção subjacente à atuação docente: a forma como os professores concebem conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão educacional determinará, ou não, a remoção das barreiras pedagógicas.
Acessibilidade plena	Direito de que sejam asseguradas ao público alvo da educação especial as condições de igualdade no acesso, na permanência e na terminalidade dos estudos na educação superior. Tais condições são promovidas institucionalmente a partir da eliminação do conjunto de barreiras, a saber: arquitetônicas, pedagógicas, atitudinais, nas comunicações e digitais.
Acessibilidade nas comunicações	Eliminação de barreiras na comunicação interpessoal (face a face, língua de sinais), escrita (jornal, revista, livro, carta, apostila etc., incluindo textos em Braille, grafia ampliada, uso do computador portátil, site institucional em linguagem acessível em todos os módulos) e virtual (acessibilidade digital).

Acessibilidade digital	Direito de eliminação de barreiras na disponibilidade de comunicação, de acesso físico, de tecnologias assistivas (recursos que contribuem para proporcionar habilidades funcionais de pessoas com deficiência, promovendo independência e inclusão) compreendendo equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da informação em formatos alternativos.
-------------------------------	---

Quadro 1: Tipos de acessibilidade.

Fonte: INEP (2016).

Esses conceitos são observados pelos avaliadores porque o citado instrumento “*subsidiar os atos autorizativos de cursos—autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento – nos graus de tecnólogo, de licenciatura e de bacharelado para a modalidade presencial e a distância*” (INEP, 2015, p.1). As instituições de ensino superior do país, ao serem avaliadas, precisam definir por meio de sua política interna, os aspectos que priorizará para a adequação ao instrumento.

Assim, se configura um embate ideológico importante, quando se trata da acessibilidade em todas as suas dimensões no contexto educacional. Considera-se que a sensibilização da comunidade acadêmica tem ocorrido lentamente, e, muitas vezes, atinge parcialmente as instâncias maiores da gestão. A busca pela redução das repercussões das barreiras na educação inclusiva, portanto, é uma tarefa sistemática, cotidiana e que demanda argumentação teórica contextualizada.

A proposta do desenho universal na aprendizagem associada a diferenciação curricular pode ser uma alternativa importante. O conceito de diferenciação curricular, de acordo com Roldão (2003) é constituído por três níveis: nível político que contempla a diferenciação na organização do sistema educacional e de suas instituições, nível organizacional que se constitui pela diferenciação dos níveis de cobrança no interior de um currículo, e, nível pedagógico-curricular contemplando formas diferenciadas de estratégias e metodologias de estruturação do fazer pedagógico considerando os diferentes tipos de aprendizagem.

Apesar dessa reflexão haver ocorrido em 2003, ainda se faz atual na realidade brasileira como demanda dos contextos educacionais que se dizem inclusivos. A partir do investimento em diferenciação curricular, os níveis político, organizacional e pedagógico-curricular, o currículo se torna acessível para todos, não somente às pessoas com deficiência. Pois, como assinala Casanova (2016, p. 96), “*los que se refieren al aprendizaje, en nuestro caso, son funcionales y útiles para todo el alumnado, no solo para el que presenta alguna discapacidad, pues el conjunto de alumnos y alumnas siempre presentan diferencias singulares*”.

Quanto ao conceito desenho universal na aprendizagem, Pletsch, De Souza e Orleans (2017, p. 274) preconizam que esta “[...] *sugere o acesso e a garantia da aprendizagem à todos os alunos presentes no contexto escolar, a partir do oferecimento de múltiplas e variadas formas de organizar e disponibilizar os conhecimentos científicos.*”

Esses autores brindam a comunidade científica com dois conceitos determinantes para a discussão sobre a educação inclusiva. Assim, Pletsch, De Souza e Orleans (2017, p. 274) sugerem que a interface desses dois conceitos, “[...] *favorece a elaboração de um conjunto de estratégias, técnicas e materiais e recursos para garantir a participação dos alunos nos processos educativos, pois se entende que cada sujeito é único e responde de forma única as oportunidades pedagógicas.*”

Para que se efetive a inclusão educacional adotando esses pressupostos, é necessário se voltar para os atores desse fazer pedagógico: aluno com deficiência, o professor e o gestor educacional. Analisar suas funções nesse contexto é determinante para a compreensão dessa tríade. Em consonância ao pensamento que “*a educação inclusiva pressupõe a participação coletiva na decisão das questões da sala de aula e da instituição escolar bem como a necessária flexibilidade na utilização dos recursos institucionais, humanos e materiais*” (Ferrari & Sekkel, 2007, p. 644).

O aluno com deficiência tem sido esvaziado na participação das decisões sobre o seu processo de aprendizagem. Em geral, o professor não o informa ou consulta sobre as estratégias metodológicas que serão aplicadas na mediação da sua aprendizagem, como se ele não reunisse condições para opinar. Ele, no entanto, melhor do que qualquer pessoa ou profissional da educação, pode delinear com ajuda, a sua trajetória educacional, desde que seja empoderado para tal. Para Freire (2011a), ensinar promover oportunidades para que o aluno seja autor e ator do seu próprio conhecimento, no exercício de um papel crítico e livre na sua educação.

Quanto ao professor, historicamente os cursos de formação docente tem se furtado a inserir em seus currículos, conteúdos que oportunizem a reflexão sobre as diferenças e suas especificidades individuais e coletivas. O discurso corrente é o reduzido nível de preparo para lidar com alunos com deficiência; o que leva a insegurança na busca de estratégias mais adequadas, e a dificuldade de assumir que necessita observar, ouvir e aprender com o seu aluno diferente.

Imbernón (2010, p.49) ressalta a relevância de “[...] uma formação continuada que seja centrada em cinco grandes linhas ou ideias de atuação: a reflexão teórica-prática do docente sobre a sua própria prática, [...] a troca de experiências, escolares, de vida, etc., e a reflexão entre indivíduos iguais [...] a união da formação a um projeto de trabalho, e não ao contrário [...], a formação como uma arma crítica contra práticas laborais, [...] o desenvolvimento profissional da instituição educacional mediante o trabalho colaborativo [...]”. Este processo também foi analisado por Benachio (2011), que aponta um tripé de sustentação: professores participantes e ativos, criação de ambiente que promova a participação dos envolvidos, e necessidade de um projeto político-pedagógico como referencial para as ações da comunidade educacional. Santiago e Santos (2015) ressaltam que a formação continuada do professor se constitui determinante para a identificação e superação das barreiras à aprendizagem dos alunos com necessidade educacional específica (NEE), resignificando a sua prática pedagógica. Para Freire (2011b), a humildade para aprender sempre em situações em que tradicionalmente “deveria ensinar” é essencial ao educador.

A interação professor – aluno é determinante para a efetivação da práxis inclusiva na educação e deve ser permeada de humildade e cumplicidade com vistas ao êxito no acolhimento, na aprendizagem e na conseqüente permanência do aluno no contexto educacional. Na permanência do discurso de falta de preparo, a inclusão no ensino superior perdura-se como o grande desafio de inserção e de permanência da pessoa com deficiência na educação terciária. Masetto (2012) enfatiza que a relação professor-aluno se constitui determinante para a aprendizagem, evidenciada em atitudes como a mediação pedagógica, na parceria e corresponsabilidade professor e aluno, e em assumir uma relação entre adultos.

Nesta perspectiva, faz-se necessário enfatizar a andragogia (Bellan, 2005), que preconiza a mudança de foco, do conteúdo para o processo educacional, ressaltando a importância da mediação que considera as especificidades do adulto.

A sensibilização e formação do professor para acompanhar pedagogicamente estudantes com deficiência deve se refletir no planejamento do ensino, que para Gil (2013) envolve, desde os objetivos de aprendizagem, passando pelos conteúdos e estratégias e recursos de mediação da aprendizagem às técnicas e critérios de avaliação.

O fazer pedagógico, nesta perspectiva, precisa ser submetido a avaliação constante em todas as suas instâncias, em colaboração com o aluno alvo da sua práxis. Diante de algumas recusas do professor que se diz despreparado para tal ação, sugere-se que haja um serviço que oriente e proponha ações para formação desse professor, de forma que possa mediar a reflexão e a práxis do educador para atuação de uma docência inclusiva, considerando adaptação curricular e avaliativa, pois a

[...] mediação promove, portanto, a melhoria na qualidade da relação professor-aluno, assim como, na promoção da melhor metodologia para avaliar o aluno com NEE. Elucidando, a partir disso, a discussão de que a prova não precisa ser facilitada, como se precisasse ser abordada em um nível inferior, mas que possa articular da melhor maneira a aplicação e a forma tendo o conhecimento das NEE do aluno em questão (Munguba et al., 2017, p. 4).

Quanto ao gestor, cabe a atitude acolhedora de desafios educacionais e administrativos, se permitindo a escuta das demandas e propostas tanto do professor como do aluno e, em especial, incentivar o diálogo entre ambos, na certeza da relevância nas suas tomadas de decisão. Promover um espaço dialógico é essencial na gestão de uma instituição que se propõe a ser inclusiva. Isso porque, como reflete (Cardoso & Magalhães, 2009, p. 6),

[...] A universidade é um espaço social onde as diferenças estão presentes, também este lugar deve empreender ações objetivas que visem dirimir os silêncios e as ausências destinadas ao alunado com deficiência neste nível de ensino. Tais ações devem incitar a elaboração de políticas públicas de respeito às diferenças e especificidades do alunado, bem como ser capaz de programas de formação docente em nível inicial e continuada que torne aptos os docentes a ações educativas menos segregadoras e preconceituosas e mais respeitosa e inclusivas.

O que implica que as mudanças não se restringem à sala de aula, aos currículos, mas que se criem espaços de diálogos sobre as diferenças e uma *práxis* pedagógica que leve ao respeito às diferenças em todos os âmbitos. Contudo, de forma geral, o que se percebe no meio universitário é um descrédito ao diferente e em suas possibilidades de alcançar uma graduação assertiva que o coloque no mercado de trabalho. E sendo assim o professor em seus inúmeros afazeres, imagina que adaptar material e repensar currículo poderia gerar um trabalho improdutivo, por conta do resultado final. Em contrapartida a essa resistência de professores e gestores, Magalhães (2013, p. 50) defende que “*a construção de uma universidade inclusiva implica na necessidade de o professor desenvolver processos de reflexão na e da prática docente com vista à organização de estratégias de ensino-aprendizagem adequadas a todos os alunos, inclusive os considerados deficientes*”.

Ocampo (2017) considera a Educación Inclusiva transformadora e ressalta que,

[...] la visión transformacional, subversiva, crítica y macro-educativa de la inclusión, apela por el desarrollo de una ecología de saberes que ofrezcan la capacidad de superar la timidez política, destruir los patrones de interioridad epistémica (reproducción) y los modos de construcción de una sociedad y educación más esperanzadora desde adentro del sistema, gobernado por la racionalidad capitalista (p.26).

Neste ensaio identificou-se a necessidade de reflexão sobre a educação inclusiva no contexto do capitalismo e, consoante a Ocampo (2017), vislumbra-se desenvolver a educação inclusiva transformadora no Brasil, considerando o contexto deste estudo, a educação superior, como uma ruptura ao modelo hegemônico, ainda pautado no paradigma da integração. Para, dessa forma, sair da perspectiva única de seguir as leis impostas e buscar ações mais envolventes e assertivas.

Em relação ao que vem sendo exposto, Romano (2017) salienta que

[...] la inclusión es una palabra cuya acción no se determina por decreto. Desafortunadamente, aun cuando se debe reconocer avances en las condiciones de carácter administrativo o legal, que se miran en la adopción de leyes internacionales o en la incorporación de un gran número de niños con desventajas en la educación regularizada, al presente no se puede pensar que las personas discapacitadas gozan de condiciones adecuadas para su integración social (p.110).

Diante disso, propõe-se a saída da percepção da deficiência do modelo médico que enfatiza a deficiência como carregada de uma incapacidade, de uma falta que diminui o sujeito, para que possamos refletir a partir de uma perspectiva cultural. E sobre isso, Joca e colaboradores (2016, p.6) assinala que *“na visão socioantropológica, as deficiências poderiam ser entendidas como produtos do meio social, visto que as diferenças em si não correspondem a uma carência ou qualificação do sujeito”*.

Conclusões

Este ensaio se propôs a discutir o respeito às diferenças e o exercício da cidadania na práxis da inclusão no cotidiano da instituição de educação terciária. Para tanto, analisou-se o contexto brasileiro, com ênfase nos atores desse processo: aluno com necessidades educacionais específicas, o professor e a gestão.

Devido ao público se constituir por jovens e adultos, identifica-se a possibilidade de promoção do empoderamento desses alunos com diferenças e deficiências, mediante o diálogo entre estudante e professores, mediado por um profissional com expertise em educação inclusiva, sobre estratégias adequadas para otimizar a acessibilidade curricular. Esta proposta considera a associação dos conceitos: desenho universal na aprendizagem associada a diferenciação curricular. Ressalta-se a urgência de tornar os estudantes com deficiência atores de sua própria visibilidade e história.

Preconiza-se, então, que esse processo dialógico ocorra envolvendo a avaliação sistemática dessas estratégias e a sua retomada de forma dinâmica e dialógica. Ressalta-se a demanda de considerar as especificidades individuais e coletivas, assim como a formação em serviço do professor para empoderar esse profissional da educação. Investir na sensibilização desse professor se constitui o primeiro passo para que este identifique a sua demanda de formação específica para as diferenças e se perceba como parte determinante

para o empoderamento também de seu aluno, e consequente exercício da cidadania na sua formação profissional.

Quanto aos gestores, aponta-se a necessidade de desenvolver atitude de acolhimento e escuta das demandas e propostas do professor e do aluno, e de promover um espaço dialógico na comunidade educacional para que suas tomadas de decisão contribuam as barreiras sejam atenuadas com vistas a efetivar a inclusão no seu âmbito.

Referências bibliográficas

- Bellan, Z. (2005). *Andragogia em ação: como ensinar adultos sem se tornar maçante*. Santa Bárbara d'Oeste: SOCEP.
- Benachio, M. N. (2011). *¿Como os professores aprendem a ressignificar sua docência?*. São Paulo: Paulinas.
- Cardoso, A. P. L. B. & Magalhães, R. C. B. P. (2009). “Inclusão no Ensino Superior: caminhos propostos por uma professora e seu aluno cego”. en: IX Encontro de Pesquisa e Pós-Graduação. Fortaleza. Anais do IX Encontro de Pesquisa e Pós-Graduação. Fortaleza: Cefet-CE.
- Casanova, M. A (2016). “Diseño curricular para la educación inclusiva”; en: Rasco, J. F. A et al. (Comp.). *Voces de la inclusión: interpelaciones y críticas a la idea de inclusión escolar*. pp. 90-108. Buenos Aires: Praxis Editorial.
- Chahini, T. H. C. (2014). “Percepções de docentes e discentes em relação à inclusão de alunos com deficiência na educação superior”; en: Ausec, I. C. de O.; Hayashi, E. A. P.; Suzuki, D. M. (Org.). Anais do IV SIES Seminário sobre Inclusão no Ensino Superior. 4. ed. pp. , 56-69. Londrina: Uel/núcleo de Acessibilidade.
- Ferrari, M. A. L. D.& Sekkel, M. C. (2007). Educação inclusiva no ensino superior: um novo desafio. *Psicologia Ciência e Profissão*, 27 (4), 636-647.
- Freire, P. (2011a). *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. (43a ed.). São Paulo: Paz e Terra.
- Freire, P. (2011b). *Pedagogia do oprimido*. (50a ed.). São Paulo: Paz e Terra.
- Gil, A. C. (2013). *Didática do ensino superior*. São Paulo: Atlas.
- Imbernón, F. (2010). *Formação continuada de professores*. Porto Alegre: Artmed.
- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira–Inep. (2016). *Instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e a distância*. Brasília: Ministério da Educação.
- Joca et al. (2016). “Da deficiência à diferença: um estudo da percepção do ser surdo”; em: Anais do VII Congresso Brasileiro de Educação Especial e do X Encontro Nacional de Pesquisadores da Educação Especial. Disponível em <https://proceedings.galoa.com.br/cbee7>. Recuperado em 15 de dezembro de 2017.

- Lei nº 13.146 (2015). *Lei Brasileira de inclusão da pessoa com deficiência*. Recuperado em 13 dezembro, 2017, de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/113146.htm
- Magalhães, R de C. P. B. (2013). “Currículo e inclusão de alunos com deficiência no ensino superior: reflexões sobre docências universitárias”; em: Melo, F. R. L. V. *Inclusão no Ensino Superior: docência e necessidades educacionais especiais*. pp.49–56 Natal: EDUFRN.
- Mantoan, M, T. E. (2006). Igualdade e Diferenças na Escola—Como andar no fio da navalha. *Revista Educação*, XXIX, 1 (58), 55-64.
- Masetto, M. T. (2012). *Competência pedagógica do professor universitário*. (2a ed.). São Paulo: Summus.
- Munguba, M. C. et al. (2017). “Mediando o processo de educação inclusiva no ensino superior—um relato de experiência”. Comunicação apresentada no 1º Simpósio Internacional de Inovação no Ensino Superior. São Luís: UFMA.
- Ocampo González, A. (2016). “Construir la Educación Inclusiva en el siglo XXI: modernizaciones, debates y tensiones sin reconocer”, en: Rasco, J. F. A et al. (Comp.). *Voces de la inclusión: interpelaciones y críticas a la idea de inclusión escolar*. pp.109-167. Buenos Aires: Praxis Editorial.
- Ocampo González, A. (2017). La concepción de educación Inclusiva alojada al interior del capitalismo: discutir sobre su contextualismo, las estrategias organizativas de la transformación educativa y la fabricación de su conciencia crítica. *Polyphônia. Revista de Educación Inclusiva*, 1(2), 12-30.
- Pletsch, M. D., De Souza, F. F. & Orleans, L. F. (2017). A diferenciação curricular e o desenho universal na aprendizagem como princípios para a inclusão escolar. *Revista Educação e Cultura Contemporânea*, 14 (35), 264-281.
- Portal Brasil (2012). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Matrículas de pessoas com deficiência em universidades cresceram 933% em dez anos. Recuperado em 25 março, 2015, de <http://www.brasil.gov.br/educacao/2012>.
- Roldão, M. D. C. (2003). *Diferenciação curricular revisitada. Conceito, discurso e praxis*. Porto: Porto Editora.
- Romano, H. (2017). Hacia una sociedad incluyente de la discapacidad. *Voces de la Educación*, 2 (1) 104-112.
- Santiago, M. C. & Santos, M. P. (2015). Planejamento de estratégias para o processo de inclusão: desafios em questão. *Educação & Realidade*, 40(2), 1-18.
- Santos, C. S. (2013). *Políticas de acesso e permanência de alunos com deficiência em universidades brasileiras e portuguesas*. Tese de doutoramento. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.
- Young, M. (2014). Teoria do currículo: o que é e por que é importante. *Revista Cadernos de Pesquisa*, 44 (151), 190-202.

Artículos de Revisión: Reflexividades Polyphônicas

Educação inclusiva: respeito às diferenças e exercício da cidadania em Instituição de Educação Terciária

Munguba, M., Teixeira, T.

Vol.3, Núm.2, págs. 187-198 / ISSN: 0719-7438

<http://revista.celei.cl/index.php/PREI/index>

Cómo citar este trabajo

Munguba, M., Teixeira, T. (2019). Educação inclusiva: respeito às diferenças e exercício da cidadania em Instituição de Educação Terciária. *Polyphônia. Revista de Educación Inclusiva*, 3 (2), 187-198. Disponible en: <http://revista.celei.cl/index.php/PREI/article/view/146>

Perfil académico

Marilene Calderaro Munguba. Doutora em Ciências da Saúde, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Mestre em Educação Especial pela Universidade Estadual do Ceará – UECE. Especialista em Docência de Libras e Proficiente na LIBRAS pela Universidade Tuiuti do Paraná/UNÍNTENSE. Pós-doutorado em Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR. Graduada em Terapia Ocupacional e em Fisioterapia pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Professora de diversos cursos na Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Atualmente compõe a equipe do Programa de Apoio Psicopedagógico – PAP, vinculado à Vice-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Cooordenadora do Grupo de Estudo Papeando (Con)texto. Líder do Grupo de Pesquisa Educação nas Profissões da Saúde (UNIFOR), vice-líder do Grupo de Pesquisa Saúde nos Espaços Educacionais.

Terezinha Teixeira Joca. Doutora em Psicologia Social, pela Universidade Autónoma de Lisboa – UAL. Mestre em Psicologia, pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Especialista em Abordagem Sistemática da Família, pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR, Especialista em Psicopedagogia, pela Universidade Vale do Acaraú, UVA. Psicóloga, pela Faculdade de Filosofia do Recife – FAFIRE. Professora do Curso de Psicologia e Coordenadora do Programa de Apoio Psicopedagógico da Universidade de Fortaleza. Coordenadora do Grupo de Estudo Papeando (Con)texto e Membro do Grupo de Pesquisa Educação nas Profissões da Saúde (UNIFOR).